

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ТОГО ЧТОБ ДЕТИ НАЧАЛИ ЧИТАТЬ?

Ахмадалиева Г.

Студентка 1 курса 01-23 ПП (Соп)

Эшонкулова З.У

Научный руководитель Преподаватель КГПИ

E-mail: zohida2404@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются проблемы как, что нужно делать детям для того чтоб дети начали читать. Всем известно дети современного мира стали гораздо мало читать книги. Вместо книг заняло цифровой формат общения.

Ключевые слова: *цифровой формат, книги, информационные технологии, компьютеры, гаджеты.*

ANNOTATION

The article discusses the problems of what children need to do in order for children to start reading. Everyone knows that the children of the modern world have begun to read books much less. Instead of books, the digital format of communication has taken place.

Keywords: *Digital format, books, information technology, computers, gadgets.*

В современном мире дети действительно стали гораздо мало читать книги, чем раньше.

Виной тому что является информационные технологии, как компьютер, телефон, телевизор, которые поддаются более легкой и краткой форме восприятие фона, чем печатные формы. Нельзя сказать все очень плохо с

компьютерными технологиями, но никакой телевизор или гаджеты не заменят книгу.

Почему полезно читать книги детям?

Через книгу у детей развивается воображение, они учатся излагать свои мысли четко и ясно, по сколько книга остается главным источником знаний.

1. Чтение учит ребенка формировать новые знания, умение и навыки.
2. Чтение обогащает речевой запас, развивает речь, тем самым развивается левое полушарие мозга ребенка.
3. Дети, которые много читали мало допускают грамматических ошибок, а это в свою очередь влияет на учебы, дает положительную оценку.
4. Книги учат детей добру понимать близких людей, сопереживать им.

Привить любовь к чтению нужно начать с раннего возраста, потому что любознательность детей формируется уже с 3 лет, читая малышу каждый день детские книжки. Исходя из этого возникает вопрос, если не начали приучать ребенка в раннем возрасте, дальше бесполезно? Я бы сказала нет, потому что в любом возрасте можно заинтересовать ребенка.

Как приучить ребенка читать?

Как мой собственный опыт показывает нельзя заставлять ребенка полюбить читать книгу. Нужно дать ребенку всегда право выбора, а точнее показать если не читать книги чем может это грозить. Если сам родителем не читает книгу, он не может требовать это у ребенка.

Основном чтобы заинтересовать ребенка нужно замотивировать, вместе с ребенком сходить книжный магазин или в библиотеку и помочь выбрать заинтересованную книгу. Возможно для этого требуется время, но не торопите ребенка. С этим можно узнать какие книги интересны ребенку. Современным детям очень нравятся книги, по мотивам которых были созданы их любимые герои.

Чтобы привить ребенку интерес к чтению, рекомендуется пересказать ребенку какую-то часть книги. И возможно заинтриговать его смесью во время

чтения. Как по природе дети очень любопытны, они наверняка спросят, что рассмешило и обязательно прочитают эту книгу.

Отличным стимулом для ребенка, считается словесные игры, дети с большим удовольствием включаются в игру.

Вот, например:

«Кто знает больше слов» правила элементарны, родитель загадывает букву, а ребенок в течение одной минуты на листе бумаге пишет, как больше много слов, затем участники меняются местами и сравнивают результаты. И обязательно награждают победителя, это является мотивом дальнейшей работы.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, чтобы сделать другом книги ребенка, нужно показать ему, действительно это дружба принесет много приятных моментов. Добиться этого нельзя методом кнута. А с убеждением вполне возможна.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Журнал «Счастливые родители» статья «Ребенок и современные гаджеты»
2. Сайт журнала «Здоровье»: <http://zdr.ru/>, Статья Электронные дети
3. <http://shkolazhizni.ru> Гаджеты.
3. Подросток и современные гаджеты. Эксперимент. <http://www.artofcare.ru/top/6665.html> Дети и электронные гаджеты: